

现代汉语隐性方言俗字词研究：以“挡”“档”两字的相关字词为例
——兼论汽车变速“排挡”一词成立的语料依据

路卫华

摘要：通过对清末以来“擋”“檔”两字相关语料的挖掘整理，给出指涉汽车变速事项的“排擋”一词成立的语料依据，以及“擋”字表示等级含义的语料依据，揭示所涉“擋”字的方言口语俗字起源，以及缘于未经方言正字，而使含“擋”“檔”两字的相关词汇分别成为汉语标准语，进而成为专业科技名词的事实。

关键词：排挡；方言俗字；方言字；语料；科技名词

A Study on Recessive Dialect Folk Characters and Words in Modern Chinese: Based Case Study of Words Related to “挡” and “档”, with a Discussion on the Corpus Basis for the Term “排挡” in Automobile Gear Shifting

LU Weihua

Abstract: Through the excavation and collation of corpus materials related to the characters “擋” and “檔” since the late Qing Dynasty, this study provides the corpus basis for the term “排擋” referring to automobile gear shifting, as well as the corpus basis for the use of the character “擋” to indicate grade or level. It reveals the dialectal and colloquial folk character origins of the involved character “擋”, and further demonstrates how, due to the lack of standardized dialect orthography, words containing the characters “擋” and “檔” respectively entered standard Chinese and subsequently became established technical terms.

Keywords: páidǎng (排挡); dialect folk characters; dialect characters; corpus; technical terms

本预印本引用：

路卫华.现代汉语隐性方言俗字词研究：以“挡”“档”两字的相关字词为例——兼论汽车变速“排挡”一词成立的语料依据[EB/OL].(2026-05-16)[xxxx-xx-xx].<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19626.58568>

一、“排挡/档”在规范词典中的收录情况

当代文献中汽车变速操作涉及的“换挡”有时也写作“换档”，究竟该写作“挡”字还是“档”字，未见有较深入的探讨。一般地探讨，大都依据“权威”的《现代汉语词典》所载

挡 dǎng 排挡的简称：二~|空~|挂~|倒~。某些仪器和测量装置用来表明光、电、热等量的等级。

【排挡】páidǎng 汽车、拖拉机等用来改变牵引力的装置，用于改变行车速度或倒车。简称挡。(中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2016, 261, 912) 主张应该写作“挡”字。但《重編國語辭典修訂本》(網路第六版)则同时收录了“排檔”与“排擋”两词，即

排檔 páidǎng 用來改變汽、機車傳動比或倒車的裝置。如：「你那部老車是手排檔還是自動排檔？」

自動排檔 zì dòng páidǎng 汽、機車的排檔系統中能依據現在機器運轉的速度，自動調整齒輪組至最佳比率的方法。縮稱為「自排」。

排擋 páidǎng 汽車、拖拉機車等用來改換馬力的裝置，通常用於改變行車速度或倒車。如：「這種車型的排擋系統相當好。」

而《國語辭典簡編本》则只收录了“排擋”一词，即

排擋 páidǎng 用來控制汽、機車改變馬力、行車速度或倒車的裝置。例手動排擋、自動排擋。

综合这两本辞典的收词情况及释义内容，可以推定《國語辭典》最初只收录了“排擋”一词，之后增加了“排檔”与“自動排檔”两词，并将“排擋”规范为“排檔”。再结合《现代汉语词典》只收录了“排挡”一词这一情况，则表明因缺乏明显的学理依据，致使对汽车变速操作中的语素“擋/檔”，该写作何字，出现分歧。这或许也是在文献中，涉及汽车变速及“某些仪器和测量装置用来表明光、电、热等量的等级”时，两字也经常混用的深层原因。既然规范性词典无法解决“擋”“檔”之别，那么回到“排擋”一词产生的历史与境，进行词源词史考察，就是回应此疑难的不二法门。

二、民国时期关于汽车“排挡”的早期语料回溯

为厘清“挡”“档”之辨，笔者进行了语料汇集，相关重要早期语料按时间顺序列举如下

2.1 (九) **快慢棒** 此棒在開車人右旁。用手管之。推前推後。有四種地位。一慢速度。二中速度。三快速度。四倒退。其中機關係四個齒輪變換。用大齒輪接於汽機軸上則慢。反之用小齒輪則快。(張延祥 1921)

2.2 宜時時想及車之後身終不能如汽車前身之活動。蓋善**擋**舵輪。能使汽車前身自由行動。殊不易使汽車後身之同一活動也。(汪省齊 1922)

2.3 學習駕駛時。於齒輪之運用。未有充分之了解。蓋御者於人烟稠密處或由上向下時。每不能換一**擋齒輪**。俾速率減低。徒用齧合子使其陡然停頓。(唐觀冀 1922)

2.4 快慢有**分三擋**者。有**分四擋**者。至於倒車則均僅一**擋**。盤愛克汽車中之快慢齒輪為滑移式。用手扳者。有**三擋**快慢。一**擋**倒車。(張延祥 1923)

2.5 右手以齒輪桿推上**第二擋齒輪**。如是仍照原法鬆起齧合子。惟此時車行可稍快。而後再用上法推上**第三擋齒輪**。(嵩生 1923a)

2.6 在車行極速時即更換齒輪由**第三擋齒輪**(即最高速度)急換至**第一擋**者。(嵩生 1923b)

2.7 用足踏下齧合子踏板。以齒輪桿板在低速(俗稱**第三擋**)度地位。……再踏下齧合子踏板。同時移動齒輪桿至中速度地位(俗稱**第二擋**)。……更以此法移動齒輪桿至高速度地位(俗稱**頭擋**)。(丁祖澤 1925)^①

2.8 此時引擎速度(**第一擋**)約每小時十五英里。(丁祖澤 1926a)

2.9 僅一短途間。用**第二擋**快車也。(丁祖澤 1926b)

2.10 引擎未動前之預備。搖調**排桿**是否在**空排**。……假如忘帶搖手柄。途中遇引擎停止。可將**排**調至**第三擋**。即壓開齧合子。用人力將車推之使行。則引擎自能發動矣。……引擎已動而車未行前之手續(一)緊踏齧合子。(二)將**排**調至**第一擋**。(三)慢慢鬆齧合子。……車前進後之手續。(一)又壓齧合子。速將**排**由**第一擋**調至**第二擋**。然後慢鬆齧合子。(二)再壓齧合子。速將**排**由**第二擋**調至**第三擋**。即鬆齧合子。(三)隨踏風門蹬。及將火星桿稍為撥快。車即速走矣。(注意)凡調**排**時。首先踏下齧合子。須用力踏足。否則齒輪不易啣接。必致磨壞也。……停車前之手續。(一)先踏齧合子。(二)踏閘車燈。(三)把**排**放在**空排**。……近十字路口應辦之手續。(一)微鬆風門蹬。及撥慢火星桿。以減車之速度。(二)響喇叭。(三)看巡捕示號。(四)發示號於巡捕以示欲行之方向。(五)如巡捕示號停車。則先踏齧合子。次踏閘車燈。隨將**排**調至**第一擋**

^① 引文所述“低中高速”与“头二三挡”的对应关系有误。

(或空排)車即停止。即速放鬆脚閘車。但勿鬆起啣合子。待前進則慢慢放鬆。並施行開車手續。車仍機械前進矣。如果引擎汽缸在四隻以上。而希新車力大者。暫時停車之前。無庸調排。……(杨召民 1926)

三、对上述汽车“排擋”早期语料的分析

首先，上述语料全都来源于《申报》的汽车增刊与本埠增刊。其中编号 2.3 的“每不能換一擋齒輪”(1922 年)是笔者所能检索到的关于汽车变速“擋”的最早用例。而将“排”用于指代“变速杆”的用例则最早出现于 1926 年，即用例 2.10，与此形成对照的是，用例 2.1 将“变速杆”称为“快慢棒”。因此，笔者认为指称汽车变速相关事项的“排挡”一词是“排”与“挡”两个不同语素合并后才产生的，并且“排”晚于“挡”被用于指称汽车变速相关事项。

其次，截止 1926 年，未见用“檔”字来指称汽车变速事项的文献。

再次，用例 2.7 三次指出将变速齿轮杆在相关位置称为“擋”乃是“俗稱”。这一情况也四次出现于《实用汽车学（理论与实习）》中，即

3.1 若移動副轴上之滑行輪以与中間軸上之齒輪相啣接时，則吾人可根據齒輪運動之第二條原理以得相異之速率：

(a)第一速率 吾人試視發動機設在 1200 轉之常規速率时，將如何利用第一速率(slow speed)以牽動車身為最緩之前進。……，而為車輪之第一速率，俗稱第一擋。

(b)第二速率 苟吾人欲連接第二速率(intermediate speed)以增速車輛之前進，則司機者可移動滑行輪，……，而為車輪之第二速率，俗稱第二擋。

(c)第三速率 若吾人將滑行輪，向前移動至最大限度則滑行輪上之爪齒將與正轴上之爪齒互相接合，……，此 1200 轉即對於第三速率(high speed)或直接速率；而後車輪將旋轉以 $1200/4 = 300$ 轉，為車輪之第三速率，俗稱第三擋。

……，借一變速桿 (gear shift lever) 由司機之攀動，而成就各種速率之變換，當各滑行輪無一與中間軸相接时，則中間軸乃作無關係之空轉，而稱為變速箱之死點，俗稱空擋 (neutral)。(柳克聰 1936, 269-272)

该书除此以外均未再出现“擋”“檔”两字，而是以“第一/二/三速率”指称相关变速事项。又如在《汽车学教程》中所载，

3.2 低速度位置俗稱頭擋或第一排擋 中速度位置俗稱二擋或第二排擋 高速度位置俗稱三擋或第三排擋 中立位置俗稱空擋(佚名 1942, 184)

在此之后，该书还出现过“頭檔”“二檔”“三檔”“空檔”各1次(佚名 1942, 185-186)，笔者推测其中的“檔”应为“擋”之误印。此外书中均未再使用“排”“擋”“檔”来指称变速相关事项，而是使用“低速度/率”“中速度/率”“高速度/率”等称谓。同时期的《汽车学教程（车辆之部）》(佚名 1936)一书中则未出现“擋”“檔”两字，《汽车学教程（构造之部）》一书仅出现过“空擋”一词1次(朱和生 1940, 162)且未出现过“檔”字。再结合《工程名词草案 汽车工程》(柴志明 1930)中未使用“擋”“檔”“排”用于指称变速相关事项，而是使用了如下译名

3.3 Gear shift lever 變速棍

Gear lever 變速輪棍

Gear shift, four speed 四速度變速棍

Transmission, three-speed 二速度變速輪

可知，“擋”“檔”“排”等用语，截止1930年，还未被公认为是对汽车变速相关事项的规范指称用语。何乃民的“汽车零件南北名称对照表”载“頭/二/三/四擋”为“南方俗名”，相应的“北方俗名”为“一/二/三/四閘”(何乃民 1948a, 420)，据此再结合相关早期语料均来源于申报，以及上海在二十世纪二、三十年代时，于中国汽车行业的地位^②。笔者推测，用于指称汽车变速事项的“擋”“排”语素，主要源于上海地区的方言口语。与此相关，在用例2.2中“蓋善擋舵輪能使汽車前身自由行動。殊不易使汽車後身之同一活動也。”中的“擋”字的用例，即明显为一种上海地区的方言，意为“扶”“握”(李荣 2002, 5609)，“擋舵”即“掌舵”(许宝华, 等 1999, 4004)，此处可以引申为“操作”。此外，将店铺里的管事人称为“挡手”，应该也由此意引申而来。

四、涉及汽车变速的“檔”字相关语料

笔者检索到涉及汽车变速使用“檔”字的最早语料为1928年申报文章《自动齿轮之新发明》，相关表述如下

擇選桿移動至**第二檔**齒輪已足。然此時車之本身。並不受若何之影響。而仍在**第一檔**齒位 直至速率稍削。以示更變之時已屆。此際嚙合子先鬆復嚙。而車行已入於**第二檔**之齒輪。(佚名 1928)

^② 1936年底时，全国共有汽车45045辆，而上海则有16686辆(何乃民 1940, 242)，占比37%。另据《吉林交通志》载，1920年代起，出现在吉林省的汽车驾驶员，基本是从天津、上海等地学会驾驶技术以后，回到本省从事汽车驾驶(吉林省交通厅 1988, 277)。

在此之前，检索到的涉及汽车变速事项的相关语料都是使用“擋”字。1928年后的相关文献，有时会混用“擋”“檔”两字指称汽车变速事项，但明显是以“擋”字为主。此外，笔者认为某些仅在全文中出现过一次“檔”字用于指称变速相关事项的文献，不足采信。因为由部分文献对“擋”“檔”两字的混用情形可知，由于两字字形十分接近，在排印时，错将“擋”字排印为“檔”字，应该是造成仅在全文中出现过一次“檔”字，用于指称变速相关事项的，更为可能的原因。不过，笔者也发现，个别文献有意使用“檔”字指称变速相关事项，如《机器脚踏车》，全书中出现“擋”字的所有表述为

於此點上略加注意後，則變速齒輪**擋桿**之動作可勿復經意。但亦有齒輪箱一經移動後，變速**擋桿**仍有校準之必要者，此所以不可一概而論也。…… 偶有一二車輛，蜿蜒行動，**擋阻**去路。…… **擋泥**葉子板 …… Valances, **擋泥板**兩邊伸出之物(周易 1931, 166 200 270 334)

而该书在指称变速事项时，则刻意使用了“檔”字，即

至於變速齒輪，頗難於檢查。祇求其在**各檔**即任何速度時，能運用自然，不生齟齬已足。…… 法將變速齒輪接入**某檔**，齧合子亦使銜接，…… 有時山路峻削，雖撥入**頂檔**，仍嫌不及，若遷入**底檔**，速度反覺過緩。…… 三變速之齒輪，至今日最為普遍。其**最高檔**為平時所常用，**中檔**變速則適宜於稍斜山徑，**最低檔**則適宜於起動或其他特種緊要時也。競賽用機器腳踏車之齒輪箱，比率稱之曰相近率(close ratio)。三**檔**不同齒輪之比率，相差無幾。…… 此種情形，通常稱之曰**空檔**。…… 齒輪於中和地位**空檔**時，…… 三變速齒輪工作圖解 **頭檔** **二檔** **三檔** …… 再將變速齒輪置入**空檔** …… 及變速齒輪**各檔**之位置 將變速桿撥至“1”即“low”亦即**頭檔**。…… 試將變速桿撥至**二檔**，則是時駕坐之舒適，當更甚於**頭檔**，即低速度也。速度略加增高後，駕駛必覺更為容易，而帶自動性。且引擎發聲，亦較靜穆。再行一二里後，可試撥至**三檔**，同時汽油桿當撥至將近關閉之位置。…… 以撥至**頭檔**為最妥 …… 變速桿宜自**低檔**以迄**高檔**，往復再四，一一試驗。且同時將後輪前後稍行滾動，以察箱內齒輪銜接之是否適當。初學者若僅校對**一檔**之情形滿意，而即遽行行駛。則其他**各檔**或有發覺不生效力情事。故非待**各檔**完全滿意後，不可謂校準工作之完成也。…… 變速桿在**三檔**時 …… (周易 1931, 14 27 171 174 175 209 248 249 250 252 280 298)

又如，在《高等汽车学》一书中，“擋”字仅出现于“擋輪”“擋板”“擋

住”“擋柱”“擋珠輪”“擋環”中(何乃民 1936, 77 85 283 317 354 614), 而在指称变速事项时, 则都写作“檔”, 即

排檔^③之影響 頭檔, 二檔之汽油消耗量均比三檔為大。所以吾人非不得已時不宜多用頭二檔。……在此種速率進行時並可免去不少換更頭二檔排之機會。……如速率未放於空檔(何乃民 1936, 195 196 655)

再如, 在《汽车设计》中, 除如下 4 处涉及变速时, 使用了“擋”字外,

駕駛者可以免去更換排擋的辛苦 …… 由頭擋排傳動時 …… 若用頭二排擋傳動, …… 但運貨汽車不換排擋則不能前進(何乃民 1948b, 426 482 606),

“擋”字仅出现在如下词组中, 即“擋隔片”“擋住軸承”“擋輪”“阻擋”“擋泥”(何乃民 1948b, 428 478 508 612), 而在其余涉及变速的表述中, 却均使用了“檔”字, 即

速率桿放在空檔地位 …… 速率桿應放在空檔 …… 或稱最高速率, 或稱第四速率, 或四檔排 …… 此為第二速率, 或第二排檔 …… 最低速率, 或頭檔排 …… 在頭檔排時 …… 二檔排時 …… 頭檔 二檔 三檔 …… 亦可用直接傳動, 三檔排及二檔排, 惟以二檔排最為合宜 …… 更換排檔設備 …… 彈子複式關節 輪軸 F 固定着空心球 A, 主動軸 D 固定着實心球 B, B 球之外有空檔, 即為存放彈子之處 …… $y = \text{頭檔排減倍數}$ …… 頭檔排比速為 0.333 …… 速率箱排檔數(何乃民 1948b, 425 427 442-445 481 494 526 660)

从“B 球之外有空檔”这一表述来看, “空檔”并不仅用于变速挡位, “空檔”即“空当”, 并且“檔”字在“空檔”与“頭/二/三/四檔”中应该具有相同或相近的含义。不过, 虽然上述两书都是何乃民的著作, 却无法得出何乃民于 1936 年后有意使用“檔”字于汽车变速事项的结论, 因为在其《汽车与公路》(何乃民 1946), 特别是《汽车名词》(何乃民 1948c)中, 均是用“擋”字指称汽车变速事项的。因此, 笔者认为, 1928 年后有个别图书报刊编辑, 有意使用“檔”字用于指称汽车变速事项, 但相比而言, 绝大多数作者与编辑使用的都是“擋”字。

五、“擋”“檔”两字之辨的相关语料

为厘清涉及汽车变速事项时, 该用“擋”还是“檔”字, 笔者进行了扩大范围的检索, 相关语料如下:

^③ 在该书目录中作“排擋之影響”, 笔者认为此为排印错误所致。

4.1 十二月二十七日 盛澤綢莊船戶施信忠 裝總運滬 道經青浦縣之朱家角 傍晚停泊東柵地方 此乃市鎮安靜之處 向駐往來商船 詎料至夜深時 被盜將施信忠船私自**排擋** 拖至三芬蕩曠野處(佚名 1874)

4.2 说是怎麼一**擋事**。……我當時聽見是這們一**擋事**(佚名 1911)

4.3 問 某甲買洋刀**三擋又半**，共洋三十三元六角，問每把刀若干 (余宾王 1912, 31)

4.4 按大綫若七號者**六擋半**為一捆 八號者**七擋**為一捆(佚名 1916, 101)

4.5 粵中艷迹。以珠江為最。風月繁華。尤聚于穀埠。有上中下**三擋**之分。(王韜 1917, 181)

4.6 裝紐襟法 注意裝法及**擋數** (各师范学校附属小学校联合会 1918, 16)

4.7 白糖之佳者。曰**頭擋**。色皎味香。從前盛消蘇州。次曰**二擋**。又次曰**三擋**。色稍遜而味甘。(连雅堂 1921, 732-733)

4.8 斷綫兩端用轆轤繩不能收近時 得另接一綫伸長之依法接續 如**一擋**之內接頭在三個以上者 應重換新綫 …… 乘度稍有不合時 應將此兩桿及其兩面數桿上之紮綫解鬆 將**各擋**相互排勻得適當之乘度 後仍將綫條照舊紮緊 (交通部電政司 1921, 8)

4.9 輪船拖帶價目 …… **三擋** 三元六角 …… **四擋** 四元兩角 …… **五擋** 四元八角 …… **六擋** 四元八角 …… **七擋** 五元四角(陆璇卿 1922, 31)

4.10 我們忙把被鋪整理一下。一共七人。和趁班船**排擋**似的。一個頭東。一個頭西。依次軋緊排定。身上雖沒有棉被可以蓋。幸有板房擋住冷風。外面雖十分寒冷。我們居然毫不覺得。我們**排擋**坐定之後。定了性。(再思 1925, 28)

4.11 提爐**六擋** (顾颉刚, 刘万章 1928, 36)

4.12 此鹽又曰江滁鹽。原定江運每年**七擋**。**每擋**分十二批。每批分五百引。每引八包。共計**每擋**鹽六千引。每年**七擋**。共四萬二千引。合三十三萬六千包。滁來全每年**四擋**。**每擋**分四批。每批分六百引。共計**每擋**二千四百引。每年**四擋**。共九千六百引。合七萬六千八百包。(林振翰 1928, 83)

4.13 而匯市猛縮。掛牌竟縮**七擋半**之鉅。殊屬駭人聽聞。(奚楚明 1930, 33)

4.14 電焊機 …… **快慢擋 五擋** (上海華生電器製造廠 1931, 151)

4.15 真不巧，有一隻蘇州班的拖船停在**裏擋**。(茅盾 1933, 4)

4.16 駁船**外擋**，有一條五百噸型的火輪船……前面，隔着**兩擋**鋪位，有一幅小小的淡青色的綢，橫掛在細麻線上(茅盾 1934, 86 104)

4.17 那麼，二老板，馬上就看個日子罷？趁這幾天空擋，愈快愈好。(茅盾 1936, 1937)

4.18 扯出兩擋條子(汪劍鳴 1942, 37)

4.19 至於全店有七十二幅風景相框子，三十二副對聯，十八擋樓梯，更能記得清楚了(李乃文 1943, 69)

4.20 收音機內的三擋凝節器 (three ganged variable condenser) (沁明 1943, 422)

4.21 一會兒貝氏爐吹風，頂大照四百轉開，顏先生把每擋的轉數給你講明白了吧？……第四擋最大風壓每平方英吋四磅，……好，現在按照擋數再對一下。
(對田)發第一擋信號！田 (朝下喊)發第一擋信號！……。隨著調速器的擋數增加，……(一面向田)第二擋！田 (對下面)第二擋！(下面顏起開始聽不清楚，田大聲)第二擋！(用手指表示) 燦 (也用手指)第三擋！田 (大喊)第三擋！第三擋！(伸出三個指頭搖晃)第三擋！燦 (對田)第四擋！田啊？ 燦(掩著另一隻耳朵，聽耳機的報告)啊？ 嗯， 嗯。(對田大喊)第四擋！
(才想起要伸指頭)第四擋！(曹禺 1946, 410)

燦的聲音 顏先生，叫他們開風，第一擋！……推第二擋！……顏的聲音 (高聲)第三擋！燦的聲音 慢慢來，第四擋！顏的聲音 第四擋，慢慢！……放風！第三擋！慢慢開。……慢慢，第二擋！……加風！第三擋！(曹禺 1946, 421-422)

4.22 我睡在裏擋，而阿金睡在外擋(包天笑 1971, 185)

4.23[清末民国旧上海码头的]小包工头根据工种分“里挡”(艙內)“外挡”(艙面)、“杠棒”“老虎车”“行李”等。(李家齐，等 1997, 105)

4.24 羊塘里屬 分上檔下檔外檔 公雞石 雞鳴寺 頂山 …… 浪田 以上係上檔 黃家坪 鸚鵡郎 …… 土官菁 以上係下檔 大會莊 功德莊 …… 柳樹塘 以上係外檔 按羊塘里四外人占籍過半下檔由多(咸丰鄧川州志 卷三)(佚名 2009, 205-207)

4.25 尖和鹽三十萬引 內分春秋二單 每單又分頭二三三檔 春單三檔 (孫志君 1905, 1)

4.26 上海有所謂書場者 一說書 一灘簧 一彈唱 日檔在午後之五六時 夜檔在午後之九十時(徐珂 1917, 25)

4.27 右足跨立在右梯第十檔上。兩手攀住梯端。第十二層至第九梯檔左足跨立在左梯第九檔上。(王懷琪 1923, 47-48)

4.28 凡橫樓紫洞艇 排列水面 有上中下三檔之分 (凌鶴書, 汪兆鏞 1931, 10)

4.29 撥號盤共有十檔。其中八檔為八個選定電台, 其他二檔控制音量及開閉電源。(姚肇亭 1941, 773)

4.30 可是又不得不割捨手中的扇子來填寫那些加工單, 工料檢查表之類的文件, 又得隨時取過算盤, 迅速的敲一遍之後, 才蓋章**存檔**。(曹禺 1946, 400)

4.31 **移檔** 在同一泊位并靠的船舶, 必要时作**里、外檔**或**前、后檔**之间的调换移动。(田汝康, 等 1980, 193)

4.32 总之, 杯子的摆法有个原则: 即先用的, 放在**外檔**; 后用的, 放在**里檔**(林承步 1986, 97)

4.33 **外檔、里檔**本是上海地区用于交通方面的**俗称**。(郑三嵐 1996, 13)

4.34 **外檔** *overside* 靠泊码头的船舶, 其船舷向水一侧或系泊于浮筒的船舶, 靠主航道的一侧都称为**外檔**。…… **里檔** *wharfside* 靠泊码头的船舶, 其船舷向码头的一侧或系泊于浮筒的船舶, 背离主航道的一侧, 都称为**里檔**。…… **換檔** *berth-changing* 靠泊在同一泊位的两船调换**位置**的作业。(中华人民共和国交通运输部 2011, 12 22)

六、“擋”“檔”两字在词典中的相关释义

结合“擋”“檔”两字在相关词典中的释义, 可以对上述语料中“擋”“檔”两字的含义, 给出更完整的理解。《汉语大词典》的“空當”词条指出, “空當”亦作“空擋”。亦作“空檔”, 其释义1为“縫隙; 空地方”, 相关用例为

“此橋僅有兩條石柱, 每條不過一尺一二寸寬, 兩柱又不緊相黏靠, 當中還罅着幾寸寬一個**空當兒**。”《老殘游記》(1906)第八回

“因為要考據, 必須要有實物, 現在並無實物, 只是對着字裏行間的**空擋子**做工夫而已。”劉半農《與顧頡剛先生論〈靜女篇〉》(1926)

“米米和小小把臉緊緊地嵌在鐵柵**空檔**間, 緊張地注視着裏面。”茹志鵲《高高的白楊樹·黎明前的故事》(1959)

《现代汉语方言词典》收录的“當子”词条

【當子】揚州 空兒; 空隙: 走從兩挂輛車子中間的~頭穿過去|趁開會休息的~去了一趟(李榮 2002, 4782)

1960、1965 最初两版次《现代汉语词典》的“档”字条目仅有三个义项, 即

档(檔) ①带格子的架子或橱,多用来存放案卷:归~案。②档案:查~。③(~儿)(器物上)支撑的木条或细棍儿:桌子的横~儿。

而到1978年第三个版次《现代汉语词典》的“档”字条目,则增加了第四个义项,即“④(商品、产品的)等级:高~产品”。相比而言,在1960年版《现代汉语词典》中,“挡”字就收录了“排挡”的义项,以及表示仪器、测量装置中的**等级**的义项,即

挡(擋、攔) ①阻拦;抵挡:~住去路|兵来将~,水来土掩(用合适办法对付)一件单衫可~不了夜里的寒气。②遮蔽:山高~不住太阳。③(~儿)挡子:窗~儿。④<简>排挡。⑤某些仪器、测量装置用来表明光、电、热等量的**等级**。

而《汉语大词典》对“擋”“檔”两字,则给出了更为完整的义项,其中“擋”字的第4义项为“间隙”,具体为

4.间隙。《文明小史》(1906)第六回:“依我说,还是趁这个**擋**里,弄他两个。”

而“檔”字的5至10义项,则给出更多与上文语料相关的含义,即

5.货物的等级。如:高档商品;低档货。

6.方言。称水手。徐珂《清稗类钞·舟车类·无锡快》(1917):“买櫂者问船之大小,则于单夹板、双夹板之外,辄以若干**檔**为答。**檔**者,舟师之代名词也。其言**檔**也,曰几个**檔**,即几个人也。”

7.方言。谓时间或空间的空隙。如:空**檔**;缺**檔**;填**檔**。

8.方言。店铺。《花城》1981年第1期:“然后往理发**檔**一转,又回覆发青的光头皮。”

9.量词。犹件、椿、批。如:这**檔**事不好办;来了一**檔**人。

10.量词。指曲艺杂技等成组的表演节目。如:先听一**檔**大鼓,再看一**檔**戏法儿。

《上海话大词典》的“档”字条目也给出一些重要线索,即

档 <量>类别,批,场次:一个~子一批|我吃辣蹄一~里我排在这一批中|一~书一场评弹。(钱乃荣,等 2007, 285)

《汉语方言大词典》“当”“挡”“档”三字的相关条目,则给出了更多信息,

当【當、嚙】⑦ <动>扶,搀扶。吴语。江苏苏州、吴县。清道光四年《苏州府志》:“扶曰~,去声。”1933年《吴县志》:“扶曰~,去声。”浙江青田。⑧ <动>遮蔽。冀鲁官话。河北新城。1935年《新城县志》:“今人谓遮曰~,读如

党音。”⑨〈动〉握正。吴语。上海崇明。⑩〈量〉顿，餐。闽语。广东揭阳。一日三~，猛早~，日斗~，甲猛暗~ 一天三顿，早餐，午餐和晚餐。

【当子】①〈动〉空隙，空儿，距离。(1)中原官话。山东枣庄。知侠《铁道游击队》：“他们到野外，又分成一组组，拉开了~。”(2)西南官话。湖北武汉。留的~太大了|把~填起来。②〈量〉(用于事)回；件。冀鲁官话。河北。李克《地道战》：“原来是这么~事啊！”胡山《英雄的阵地》：“怎么~事儿呀？”《高玉宝》：“玉宝出了这~事，把你也连累了。”

挡【擋、攬】⑩〈量〉种；类。吴语。上海。江苏苏州。◇《海上花列传》(1894)第十五回：“就像耐杨媛媛，也是~角色碗。”又第三七回：“到故歇一个多月，说有一个客人装一~干湿，打三埭茶会。”

【挡儿】①〈量〉种；件。东北官话。东北。我还以为哪~事儿呢，这容易办。

【档】①〈名〉等级；级别。闽语。福建厦门。一~糖一等糖|一~电风扇 一级风扇。②〈名〉一个类别；一批。吴语。上海 我吃辣猗一~里 我排在这一批中。④〈量〉场次。吴语。上海。一~书 一场评弹。⑥〈量〉个，对(人或物的计量单位)。吴语。上海松江：搵~人|一~花瓶。⑦〈量〉件(用于事件)。冀鲁官话。河北。朱行言《孟姜女》：“守城官：(傲然一瞥，心软下来)女的？这是怎么~事儿？”

【档子】③〈名〉种类；等级。吴语。上海。伊不属于迭个~|迭次评工资分好几个~。浙江宁波。应钟《甬言稽话·释词》(1958-1967)：“谓界画曰‘当子’。

‘当’俗作‘档’”。⑦〈量〉场，次(用于庙会等)。北京官话。北京。今几个庙上有几~会。⑧〈量〉件；回；桩(表事情的单位)。(1)东北官话。东北。陈琦《白卷先生》(1978)：“唉，我实告诉你吧，根本没那~事！”(2)北京官话。北京。相声《心中的明灯》：“我不管这~事，反正啊，该留神还得留神。”(3)冀鲁官话。天津。河北中、东部。我要跟你说的是这~事。河北昌黎。一~事。◇冯骥才《阴阳八卦》六：“他一瞧这场面，目光一跳，大步几下到院中，叫道：‘哟，这是怎么~事？’”(4)中原官话。新疆吐鲁番。河南。段梦龄《打面缸》：“哦…原来是这么一~事啊；那好办！”话剧《劳资科长》第一幕：“山老爹，就这~事：指标。”(5)兰银官话。新疆乌鲁木齐。打咧碟子说碟子，打咧碗说碗，两~事情霎往一块掺。⑨〈量〉伙，群。(1)冀鲁官话。山东寿光。(2)中原官话。山东东平。一~人。山东平邑。一~人。(许宝华，等 1999, 1878 4003 4581-4582)

七、对前述“擋/檔”相关用例与词典义项的综合分析

首先，综合上述“擋”“檔”两字的相关用例与词典义项可知，自清末至民国时期，在作为量词及表示时间空间中的位置时，“擋”“檔”两字实际上是混用的，在笔者检索的资料范围内，“檔”字基本只固定用于“檔案”及“算盘檔”两词中。特别地，有时非但“擋”“檔”两字是混用的，“當”“擋”“檔”三字，甚至再加上“檔”字的四字，都是混用的，例如“搭檔”也写作“搭擋”“搭當”“搭檔”。某些词典中所收录的词条，并不一定是该词原初含义的表达，拿“搭檔”来说，《现代汉语词典》只收录了“搭档”一词，而没有收录写作“擋/挡”“當/当”“檔/档”的其他三词，但是由“搭”字及“一搭一擋”一词推测，可能写作“搭擋”才符合原初含义，正如与“搭挡”含义相关的“帶擋”一词，只写作“帶擋”而不写作“帶檔”，用例如“那几位，都是帶擋相帮”（茅盾 1933, 281）。

其次，与作为量词及表示空间时间中的某位置的含义相关，“擋/檔”也被用于表达具体或抽象等级的量词，如用例 4.5/4.28 中，花舫紫洞艇分上中下三擋/檔；用例 4.7 中，白糖品质等级分頭二三擋；用例 4.9 中，拖船价目分三四五六七擋；用例 4.19 中，楼梯级数的十八擋；用例 4.27 中，梯子一蹬的一檔。而汽车变速“挡位”中“挡”的含义本就是“等级”，如 1960 年版《现代汉语词典》中就明确将“挡”理解为“等级”，即

【排挡】〈机〉汽车、拖拉机等内燃发动机等改变行车速度或牵引力的装置，一般分成几級就叫几挡。简称挡。（中国科学院语言研究所 1960, 560）

因此，笔者认为，清末民国时期，在南方方言口语中较普遍存在着，写作“擋”或“檔”的，含义为抽象或具体等级的一个量词语素，在此语用背景下，在需要描述汽车变速事项时，口语中使用了该语素作为相应的量词^④，但究竟该写作“擋”还是“檔”却没有明确理据，只是习惯上多写作“擋”。或者说，无论写作“擋”字，还是“檔”字，实际上都是一种方言俗字。这或许正是直到 1978 年第三个版次《现代汉语词典》中，“档”字才出现表示“(商品、产品的)等级”义项的原因。

^④ 正如马涯民所言“数量名词以我国语言为多，而甬上方言则尤多，幾一器一物必有一特用之數量名詞相配合，不可互相移易”（马涯民 1951, 2918）。

八、“擋”“檔”两字混写时“擋”字“占优”的可能原因

笔者检索到对“檔”字作为等级量词的最早讨论，为马涯民在《鄞县通志·文献志·庚编·方言》中的如下内容：

词：檔（攬）（黨） 例语：上檔 中檔 下檔 疏证：凡器物一等甬称一檔 如上等曰上檔 中等曰中檔 下等曰下檔 类篇 檔 横木框檔 盖以框檔之分格爲喻也 或曰當作攬 说文 攬 朋羣也 案 攬即黨之本字(马涯民 1951, 2909)

不过，如果依据其“或曰當作攬”，因“攬”“擋”两字存在通假与异体关系，那么作为量词的“攬”，在方言口语中，特别是仅被用来表音时，被写作“擋”也不无可能。

从构字逻辑可知，“擋”“檔”两字应为“當”字出现后，作为形声字发展而来。实际情况也是如此，《说文解字》中仅收录了“當”“黨”“攬”三字，至宋本《玉篇》时才收录了“擋”“檔”二字，即“擋 丁浪切 摒擋也”“檔 都郎切 牀也 又木名”。表示时空位置及量词的方言口语语素“擋/檔”的主要含义，可能与“阻挡”没有关系，如《光绪四会县志》在描述名为“二擋早”的稻谷时曾指出：

二擋早 熟又後於 唐早 擋 讀湯 去聲 二擋 猶言二次 音義皆與字書殊(吴大猷 1896, 77)

与此相关，笔者检索到，有文献(周炼 1986; 陆旭安 1991)指出将“档案”一词中的“档”写作“挡”且读作“tāng”的现象时有发生。笔者认为这一现象并非偶然，而是由特殊的方言语用背景造成。由古音小鏡网站对“擋”“檔”二字进行的声调对比可知，两字声调在 29%的语言点存在不同。因此，如果方言口语中用于表达时空位置或等级的语素的发音与声调与“擋”字相同而与“檔”字不同，则该语素习惯上很可能就会写作“擋”，反之亦然。

此外，笔者推测相关量词语素被写作“擋”而非“檔”，可能也与在一些方言中“擋”字有“推、扶、握”等主动动作含义有关。例如，在上海话中，为了强调发音为“tang”而常被写作“擋”“搪”“盪”的这一特殊语素，于明代后将“盪”字义符“皿”改成“手”，而创制新字“擲”，《上海话大词典》的相应条目如下：

擲 ①〈动〉用手推止：拳头过来也要~脱。②〈动〉遮盖：将两个字拨我用手~牢仔，勿拨伊看|依拿我光线~脱了。◇《字汇》他郎切：“擲，以手推止也。”(钱乃荣，等 2007, 207)

《康熙字典》“攬”字条目中，也有相关线索，

又【唐韻】胡廣切【集韻】戶廣切，叅音晁。亦擊也。一曰推行也。【揚子·方言】搯，推也，沅澗澗幽之語，或曰攬。【郭璞註】今江東人亦名推爲攬。与“抵挡”中表达被动动作的“挡”这一语素相比，具有“推、扶、握”主动动作含义的“挡”语素，可能更易在口语中被作为量词使用。

九、作为隐性方言俗字词的“高/中/低挡”与“高/中/低档”

首先，如前所述，在现代汉语多个方言口语中都存在一个发音为“dang”^⑤的表达“时间或空间的位置或间隙”含义的语素，各因习惯而被写作“當”“擋”“檔”等字。而由此含义所自然衍生出的表达“等级”含义的同一语素，也自然被习惯性地相应写作“擋”或“檔”。其次，随着汉语言文字的演变，从而产生出了表达“汽车变速等级或仪器装置中某种等级或位置”的“高/中/低挡”与表达“商品、产品的等级”的“高/中/低档”之分野。再次，借由《新华字典》与《现代汉语词典》等规范化词典对相关字词及义项的选择性地分别收录，以及一些行业术语国家标准规范性文件对相关词汇的收录使用，使得在“排挡”“高档”“换挡”“高档”等相关词汇或术语中，“挡”“档”两字的方言口语俗字本源被隐匿遮蔽，并使相关词语以汉语标准语而非方言俗语的形态出现。

十、结语

鉴于《现代汉语词典》已经将源于方言口语中表达等级含义的“挡/档”语素分别规范为

挡：排挡的简称；某些仪器和测量装置用来表明光、电、热等量的**等级**。

档：（商品、产品的）**等级**；档次：按一定标准分成的不同**等级**；档位：②

档次；**级别**。

为不致引发使用混乱，在实际中当遵照使用。但也应注意到，清末民国时期“擋”“檔”两字存在混用的事实，以及《國語辭典簡編本》有意将表等级的“擋/檔”语素统一为“檔”字的做法。从简化与统一角度而言，笔者认同在汉语标准语中将表等级的“挡/档”语素统一为“档”字的做法。

^⑤ 少数方言口语中该语素发音为“tang”。

参考文献

- [1] 包天笑. 钏影楼回忆录[M]. 香港: 大华出版社, 1971.
- [2] 曹禺. 桥: 第二幕[J]. 文艺复兴, 1946, 1(4): 399-424.
- [3] 柴志明. 工程名词草案: 汽车工程[M]. 上海: 中国工程学会, 1930.
- [4] 丁祖泽. 汽车常识(二) 储藏汽车前之预备[N]. 申报本埠增刊, 1925-11-14.
- [5] 丁祖泽. 汽车常识(七) 更换分时齿轮法[N]. 申报本埠增刊, 1926-02-06.
- [6] 丁祖泽. 亚斯麻皮新车成绩[N]. 申报本埠增刊, 1926-04-24.
- [7] 各师范学校附属小学校联合会. 小学校职业科教授要目草案 下[M]. 上海: 中华职业教育社, 1918.
- [8] 顾颉刚, 刘万章. 苏粤的婚丧[M]. 广州: 国立中山大学语言历史学研究所, 1928.
- [9] 何乃民. 高等汽车学[M]. 上海: 商务出版社, 1936.
- [10] 何乃民. 现代汽车业概况[M]. 上海: 商务印书馆, 1940.
- [11] 何乃民. 汽车与公路[M]. 上海: 商务印书馆, 1946.
- [12] 何乃民. 汽车修理学: 第二册[M]. 上海: 商务印书馆, 1948a.
- [13] 何乃民. 汽车设计[M]. 上海: 商务印书馆, 1948b.
- [14] 何乃民. 汽车名词[M]. 上海: 商务印书馆, 1948c.
- [15] 吉林省交通厅. 吉林交通志[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1988.
- [16] 交通部电政司. 电报线路工务须知. 第三篇. 修理[M]. 北京: 交通部电政司, 1921.
- [17] 李家齐, 金若望, 万瑞章, 等. 上海工运志[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 1997.
- [18] 李乃文. 万里烽烟[M]. 南平: 天行杂志总社, 1943.
- [19] 李荣. 现代汉语方言大辞典[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2002.
- [20] 连雅堂. 台湾通史[M]. 台北: 台湾通史社, 1921.
- [21] 林承步. 家庭西餐烹调法[M]. 北京: 科学普及出版社, 1986.
- [22] 林振翰. 专件[M]//林振翰. 淮盐纪要. 上海: 商务印书馆, 1928.
- [23] 凌鹤汪, 汪兆镛. 卷四十四. 余事志二[M]//梁鼎芬, 丁仁长, 吴道镛, 等. 番禺县续志. 番禺: [出版者不详], 1931.
- [24] 柳克聪. 实用汽车学(理论与实习)[M]. 上海: 中华书局, 1936.
- [25] 陆旭安. 我最恨的一个字——“挡”[J]. 档案工作, 1991(4): 40.
- [26] 陆璇卿. 旅苏必读初版二集[M]//陆璇卿. 旅苏必读. 吴县: 吴县市乡公报社, 1922.
- [27] 马涯民. 文献志·庚编·方言·俗名·现代词语·名物词类表·数量名词[M]//张传保, 汪焕章, 陈训正, 等. 鄞县通志. 宁波: 鄞县通志馆, 1951.
- [28] 茅盾. 子夜[M]. 上海: 开明书店, 1933.
- [29] 茅盾. 牯岭之秋[M]//迟暮. 上海: 生活书店, 1934: 85-148.
- [30] 茅盾. 手的故事[M]//夏丐尊. 十年续集. 上海: 开明书店, 1936: 253-302.
- [31] 茅盾. 手的故事[M]//烟云集. 上海: 良友图书, 1937: 217-304.
- [32] 钱乃荣, 许宝华, 汤珍珠. 上海话大词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2007.
- [33] 沁明. 欧美采风记[M]. 桂林: 中国旅行社, 1943.
- [34] 上海华生电器制造厂. 上海华生电器制造厂十五周年纪念特刊[M]. 上海: 中华印书馆, 1931.
- [35] 余宾王. 数学习题[M]//余宾王. 数学问答. 上海: 慈母堂印书馆, 1912.
- [36] 嵩生. 驾驶汽车之要法[N]. 申报汽车增刊, 1923-07-21.
- [37] 嵩生. 驾驶人须知[N]. 申报汽车增刊, 1923-09-22.
- [38] 孙志君. 卷四十八. 转运门·总栈三·瓜仪总栈轮售章程[M]//孙志君, 王定安. 两淮盐法志. 金陵: [出版者不详], 1905.
- [39] 唐观冀. 驾驶汽车之我见[N]. 申报汽车特刊, 1922-10-28.
- [40] 田汝康, 杨燿, 石阶池, 等. 水运技术词典(试用本): 古代水运与木帆船分册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1980.

- [41] 汪剑鸣.重订落魄崖[M].上海:广益书局,1942.
- [42] 汪省齐.汽车倒行之研究[N].申报汽车增刊,1922-02-28.
- [43] 王怀琪.西湖风景叠罗汉[M].上海:商务印书馆,1923.
- [44] 王韬.淞滨琐话[M].上海:商务印书馆,1917.
- [45] 吴大猷.编一.輿地志·物产·谷之属[M]//陈志哲,唐盛松,吴大猷.光绪四会县志.四会:[出版者不详],1896.
- [46] 奚楚明.中国最近经济问题[M].上海:民生书局,1930.
- [47] 徐珂.书场[M]//徐珂.清稗类钞·第三十六册·音乐类.上海:商务印书馆,1917.
- [48] 许宝华,宫田一郎,史宝金,等.汉语方言大词典[M].北京:中华书局,1999.
- [49] 杨召民.汽车驾驶受课笔记[N].申报本埠增刊,1926-06-26.
- [50] 姚肇亨.应用无线电学 上集[M].上海:亚美股份有限公司,1941.
- [51] 佚名.声明盗案[N].申报,1874-12-12.
- [52] 佚名.撒地玫瑰叶(四十六)[N].盛京时报,1911-08-30.
- [53] 佚名.电报养线员建议案[M]//交通会议书记处.交通会议纪事录.北京:[出版者不详],1916:98-101.
- [54] 佚名.自动齿轮之新发明[N].申报本埠增刊,1928-11-17.
- [55] 佚名.汽车学教程(车辆之部)[M].南京:军用图书社,1936.
- [56] 佚名.汽车学教程[M].南京:武学书局,1942.
- [57] 佚名.中国地方志集成:咸丰鄧川州志[M].南京:凤凰出版社,2009.
- [58] 再思.围城避难记[M]//徐再思,钱保和.江阴战事记.江阴:江阴商报馆,1925.
- [59] 张延祥.汽车驾驶机关[N].申报汽车增刊,1921-12-30.
- [60] 张延祥.盘爱克汽车中之快慢齿轮[N].申报汽车增刊,1923-05-26.
- [61] 郑三岚.“外档”和“里档”[J].咬文嚼字,1996(11):13-14.
- [62] 中国科学院语言研究所.现代汉语词典:试印本[M].北京:商务印书馆,1960.
- [63] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2016.
- [64] 中华人民共和国交通运输部.港口装卸术语:GB/T 8487—2010[S].北京,中国国家标准化管理委员会,2011.
- [65] 周炼.也有感于“tāng案局”和“档案局”[J].湖南档案,1986(4):28-29.
- [66] 周易.机器脚踏车[M].上海:商务印书馆,1931.
- [67] 朱和生.汽车学教程(构造之部)[M].南京:陆军辎重兵学校,1940.